

**OROL BO‘YI HUDUDLARIDA DORIVOR O‘SIMLIKLARNING
ADAPTATSIYALANISHIDA BIOPREPARATLARNING AHAMIYATI**

**THE IMPORTANCE OF BIOPREPARATES IN THE ADAPTATION OF
MEDICINAL PLANTS IN THE ARAL SEA REGIONS**

Pirmatova J.B.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, stajor tatqiqotchi

Normurodova Q.T.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, dotsent

Annotatsiya. Orolbo‘yi mintaqalarida dorivor o‘simliklarning moslashish samaradorligini oshirishda biopreparatlar katta rol o‘ynaydi. Sho‘r va qurg‘oqchilikka chidamli, mevasi, gullari va hatto barglari foydali bo‘lgan *Ziziphus jujuba*, *Rosa Canina*, *Lycium barbarum* dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini kengaytirish va ularning moslashish samaradorligini oshirish maqsadida 1:1,1:1:15 va nisbatda mahalliy “Yer malhami” biopreparatidan foydalanildi.

Tayanch so‘zlar: Orolbo‘yi, dorivor o‘simlik, sho‘rlanish, *Rosa canina*, *Ziziphus jujuba*, *Berberis vulgaris*, moslashish, biopreparat.

Abstract. Biopreparations play a significant role in increasing the adaptation efficiency of medicinal plants in the Aral Sea regions. In order to expand the plantations of medicinal plants *Ziziphus jujuba*, *Rosa Canina*, *Lycium barbarum*, which are resistant to saline and arid soils and whose fruits, flowers and even leaves are useful, and to increase their adaptation efficiency, the local biopreparation "Yer malhami" was used in proportions of 1:1, 1:5 and 1:10.

Key words: Aral region, medicinal plant, salinity, *Rosa canina*, *Ziziphus jujuba*, *Berberis vulgaris*, adaptatsion, biopreparation.

Bugungi kunda, Orol va orolbo‘yi hududlarida dorivor o‘simliklarning plantatsiyalarini yaratishda ekologik toza spesifik biopreparatlarni tanlash, ularning adaptatsiyalanish samaradorligini oshirish, o‘simliklarni sho‘rlanish va qurg‘oqlanishga chidamliligini ta‘minlash, turli xil fitopatogen kasalliklardan himoya qilish dolzarb

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

vazifalardan biri hisoblanadi. Mayyan tuproq-iqlim sharoitlaridan kelib chiqib, xorijdan keltirilayotgan biopreparatlar mahalliy tuproq sho‘rlanishiga moslashuvchanligi va meyorlari o‘rganilmagan, tannarxi qiymat va mahalliy agroiklim sharoitlaridagi introduksiyasi qiyin kechadi [1-1]. Shuning uchun, qurg‘oqchilik, sho‘rlanish, yuqori yoki past haroratga chidamliligi yuqori bo‘lgan mikroorganizmlarni ajratib olish va ulardan faol izolyatlar asosida yangi mikrobiologik preparatlar yaratish kabi ilmiy izlanishlar dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Orol bo‘yi hududlarida dorivor o‘simliklarning adaptatsiyalanish samaradorligini oshirishda biopreparatlarning ahamiyatini o‘rganish tadqiqotning asosiy maqsadi deb belgilandi.

Sho‘rlangan va qurg‘oqchil tuproqlarga chidamli bo‘lgan o‘simliklar sanoqli bo‘lib, ularning hammasi ham bir xilda sho‘rlangan va qurg‘oqchil hududlarda o‘sib rivojlana olmaydi. Ularning keng ko‘lamdagi plantatsiyalarini yetishtirish va ildiz sistemasini tuproqqa moslashib ketishida biologik preparatlarga ehtiyoj ortadi. Bunday dorivor o‘simliklardan biri *Ziziphus jujuba*, *Rosa Canina*, *Lycium barbarum* kabilar bo‘lib, bu o‘simliklar dorivor o‘simliklar qatoriga kiradi. Ularning mevasi, guli va hatto bargi ham foydalidir.

Shundan kelib chiqqan holda, Orol bo‘yi hududlarida *Ziziphus jujuba*, *Rosa Canina*, *Lycium barbarum* dorivor o‘simliklarining plantatsiyalarini kengaytirish va ularning adaptatsiyalanish samaradorligini oshirish maqsadida 1:1, 1:5 va 1:10 nisbatlarda mahalliy “Yer malhami” biopreparati qo‘llanildi.

Olingan natijalarga ko‘ra, Orol bo‘yi hududlarida mahalliy “Yer malhami” biopreparati *Ziziphus jujuba* o‘simligini etishtirish uchun 1:1 nisbatda qo‘llanilganda o‘simliklarning yashovchanligi 76-78%gacha, 1:5 nisbatda qo‘llanilganda jiydaning yashovchanligi 87-92%gacha, 1:10 nisbatda esa jiydaning yashovchanligi 66-71%gacha, *Rosa Canina* 1:1 nisbatda qo‘llanilganda namataklarning yashovchanligi 72-73%gacha, 1:5 nisbatda qo‘llanilganda namataklarning yashovchanligi 75-79%gacha, 1:10 nisbatda esa namataklarning yashovchanligi 54-57%gacha, *Lycium barbarum* dorivor o‘simligini adaptatsiyalanishida esa, 1:1 nisbatda o‘simliklarning yashovchanligi 79-81%gacha, 1:5 nisbatda qo‘llanilganda ularning yashovchanligi 83-89%gacha, 1:10 nisbatda esa yashovchanligi 66-71%gachani ko‘rsatdi.

Demak, Orol bo‘yi hududlarida *Ziziphus jujuba*, *Rosa Canina*, *Lycium barbarum* dorivor o‘simliklarning adaptatsiyalanish samaradorligini oshirishda biopreparatning

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1:5 nisbatda qo‘llanilishi boshqa nisbatlarga qaraganda samariliroq bo‘lishi aniqlandi. Bu noqulay iqlimli sharoitlarda ham biopreparatlar yordamida yashil qoplam va dorivor xususiyatli mevali o‘simliklarning katta-katta plantatsiyalarini barpo etish mumkinligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Normurodova Q.T., Abdraxmanov T., Tojiyev B.B., Shoxiddinova M.N., G‘affarova H.F. Orol bo‘yi hududlarining sho‘rlangan tuproqlarida mikroorganizmlar florasini o‘rganish // O‘zbekiston Respublika Fanlar Akademiyasining ma’ruzalari, 2022. – № 5. 66-71 betlar.
2. Xayitova O‘., Xushmurodova G., Tudayeva S. Namatak o‘simligining tarkibi va foydali xususiyatlari // International scientific and practical conference “Science, education and innovation: integration of natural sciences and ecological aspects of food products”, may 23-24, 2025. 745-748 b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15618202>
3. Ramazonov B.R. Природные условия климат, растениа priaralskoy oblasti. Science and Education. 2020;1(7):48-58.
4. Ramazonov B.R. Evolution of soils of the Aral Sea area under the influence of anthropogenic desertification. European science review. (2018). (1-2), P. 24-28.
5. Abdulloyev O.Sh., Qo‘chqarova G.D. Zirkning kimyoviy tarkibi va uning xalq tabobatida qo‘llanilishi // “Farmasevtika, biotexnologiya va biotibbiyotda zamonaviy tadqiqot va ilmiy yangiliklar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Andijon. 23-24-aprel 2025-yil, 41-43-b.
6. Asqarov I.R., Razzakov N.A. Chemical composition of barberry fruits // Actual problems of modern science, education and training. 2022. P. 83.
7. Razzaqov.N.A. Zirkning kimyoviy tarkibi va uning xalq tabobatidagi o‘rni // 2022.№1 (10), 34-b.
8. Ramazonov B.R. Kratkaya xarakteristika rastitelnosti i pochvennogo pokrova pustynnoy zony Uzbekistana. Academic research in educational sciences. 2022. 3(9), 180-191-b.
9. Turdaliev A.T., Darmonov D.Y., Teshaboyev N.I., Saminov A.A., Abdurakhmonova, M.A. (2022, July). Influence of irrigation with salty water on the composition of absorbed bases of hydromorphic structure of soil. In IOP Conference

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1068, No. 1, p. 012047). IOP Publishing.

10. Turdaliev A., Yuldashev G., Askarov K. and Abakumov E. Chemical and Biogeochemical Features of Desert Soils of the Central Fergana. Jour. Of Agriculture. 2021, Vol.67 (Issue 1), P. 16-28. <https://doi.org/10.24>

11. Abdurahimova M.A. Dorivor o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi va dorivor xususiyatlaridan foydalanish //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – 35-42 betlar.